

**LA CRISIS DEL HABITAR EN LAS PANTALLAS CONTEMPORÁNEAS: MIRADAS A Y
DESDE LA PERIFERIA**

**HOUSING CRISIS ON CONTEMPORARY SCREENS: VIEWS OF AND FROM THE
PERIPHERY**

Gabriel Doménech González
Universidad Camilo José Cela
gabriel.domenech@ucjc.edu

ORCID <https://orcid.org/0000-0001-8438-7879>

Lucía Rodríguez García de Herreros
Universitat de València
lucia.rodriguez-garcia@uv.es

ORCID <https://orcid.org/0000-0001-7686-484X>

En octubre de 2025, la Fílmoteca Española y el Círculo de Bellas Artes programaban un ciclo titulado «Un planeta de inquilinos. El derecho a una vivienda digna» (Fílmoteca Española, 2025). Unos meses después, para celebrar el 2026, la Cineteca madrileña respondía con otro ciclo, *Máquinas de habitar* (Cineteca, 2026), que volvía a abordar problemáticas similares a través de filmes que exploraban el espacio urbano en sus dimensiones individuales (una habitación) o colectivas (el barrio). Y, unos meses antes, en noviembre de 2025, se organizaba un estreno especial en salas del capítulo número 200 de *La que se avecina* (Telecinco/Prime Video, 2007-), longeva serie de televisión que parte de la visión humorística de un bloque de viviendas en las afueras de Madrid.

Estos tres pequeños ejemplos recogen la centralidad que, en los últimos tiempos, han adquirido en los discursos de y en torno al audiovisual (es decir, en su producción, exhibición y recepción) las cuestiones del habitar y la crisis de la vivienda, ligadas a la mutación de los espacios urbanos. No obstante, sería un error decir que estamos ante una preocupación social con impacto reciente en la investigación académica: la representación audiovisual de la urbe es ya un clásico en ese terreno, y bajo este rubro encontramos destacadas publicaciones como *The Cinematic City* (1997) de David Clarke, o *Screening the City* (2003) editado por Mark Shiel y Tony Fitzmaurice, que a su vez tomaban impulso en investigaciones pioneras como las de Henri Lefebvre (1974). Asimismo, las contribuciones desde la Geografía han ampliado el alcance de este tipo de estudios –en España destacan las investigaciones de Agustín Gámir, Carlos Manuel Valdés y Víctor Aertsen (2007, 2022)–, pues facilitan acercamientos interdisciplinares que, por ejemplo, han resultado muy fructíferos en el campo de los estudios turísticos y, más específicamente, del «turismo inducido por el audiovisual» (Riley, Baker y Van Doren, 1998).

Si bien la representación de la ciudad no es un asunto nuevo, sí lo es la deriva que el objeto de estudio ha experimentado en los últimos años, a rebufo de las transformaciones que muchas metrópolis están sufriendo en una época de capitalismo progresivamente depredador, que, según el ensayista Jorge Dioni (2023), las subsume en modelos de rentabilidad que desdeñan cualquier otro aspecto cultural. Esta tendencia queda bien ilustrada por diferentes informes; por ejemplo, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, que incluye a 56 países de este continente, de América del Norte y de Asia, identificó el acceso a la vivienda como uno de los principales problemas del área en un informe de 2024 (UNECE, 2024). La fuerte demanda, la falta de oferta y la insuficiente financiación para construir y comprar son algunos de los motivos de esta realidad, y repercuten especialmente en el aumento de los alquileres en las grandes ciudades (Taltavull, 2025).

Aunque el problema es, por tanto, de escala transnacional, España es uno de los países donde estas circunstancias aparecen agravadas, sobre todo teniendo en cuenta algunos cambios en la estructura demográfica y económica que se intensificaron tras la pandemia de la COVID-19, entre los que destaca el auge del turismo urbano (Matutano Molina, Delgado Jiménez, y

Pousa Unanue, 2025). Por otro lado, se arrastran también algunas consecuencias de la crisis de 2008, como la reducción del sector de la construcción y los cambios en las condiciones de los créditos, y se ha puesto de relieve la escasa inversión pública española en prestaciones relacionadas con vivienda en comparación con otros países europeos.

La representación audiovisual de esa preocupación por la accesibilidad de la vivienda tiene ramificaciones urbanísticas y arquitectónicas, pero también fuertes ecos sociopolíticos, a menudo paródicos, que resuenan en los espacios mostrados y en los personajes que los habitan, sus conflictos y sus acciones. En el cine y la televisión, el problema del acceso a la vivienda se convierte así en una crisis del habitar en un sentido amplio, que abarca otras problemáticas, como la gentrificación y turistificación de las almendras centrales en las grandes ciudades, acompañadas de una precarización de los servicios públicos y de las barriadas del extrarradio.

En el caso de España, tras un ciclo de películas asociadas al mundo rural cuyo apogeo fue tal vez el choque de visiones contrapuestas de *Alcarràs* (Carla Simón, 2022) y *As bestas* (Rodrigo Sorogoyen, 2022), en el cual la familia y las controversias en torno a la modernización tendían a ser temas centrales, se ha reactivado un interés (en realidad nunca desaparecido, pero quizá sí desplazado) por las localizaciones urbanas y sus problemáticas. Entre estas, destacan la desigualdad o el acceso a vivienda y a servicios básicos en las periferias de las grandes ciudades, como queda reflejado en la popular *El 47* (Marcel Barrena, 2024) o en títulos más minoritarios como *La mala familia* (Nacho Villar, Luis A. Rojo, 2022) y *A nuestros amigos* (Adrián Orr, 2024). Estos temas ya habían sido una constante en la historia del audiovisual español, como ya se ha analizado (Gual, 2019, entre otros) a través de películas que van de *El pisito* (Marco Ferreri, Isidoro M. Ferry, 1958) a *Barrio* (Fernando León de Aranoa, 1998), y también a través de series de televisión como *Aída* (Telecinco, 2005-2014). A menudo, la parodia ha sido la estrategia analizada respecto al problema de la vivienda (Deltell Escobar, 2023).

En relación con el contexto presente, los discursos sobre crisis del habitar y entornos periféricos en productos televisivos y cinematográficos mainstream deben dialogar con el poso que han dejado en las últimas dos décadas los movimientos por una vivienda digna, desde la Plataforma de Afectados por la

Hipoteca hasta el Sindicato de Inquilinas (véase en este sentido Gonick, 2025). Aun teniendo sin duda antecedentes en los movimientos vecinales del siglo XX, estas movilizaciones han construido nuevos discursos relevantes en la negociación de las miradas sobre la vida de barrio y la precariedad habitacional.

Por otro lado, llevando al extremo el trasfondo de esas reivindicaciones, es muy relevante la reciente variedad de propuestas diferentes en torno a estos temas desde prismas narrativos o formales inéditos. Ejemplos de ello son filmes como la comedia negra *5 metros cuadrados* (Max Lemcke, 2011), el musical *Cerca de tu casa* (Eduard Cortés, 2016), las películas experimentales de Luis López Carrasco, Kikol Grau, el Colectivo de Cine sin Autor, o títulos de no ficción realizados por directores que apenas rebasan la treintena, como *Mitología de barrio* (Antonio Llamas, Alejandro Pérez Castellanos y Jorge Rojas, 2024) o *Un piso estupendo* (Gabriela Gómez de Arteché, Alejandra Llorens Andrés, Daniel Pérez Valderrama, Camila de Lucas, Jaime Marqués Cordero, 2025).

El impacto que la crisis del habitar y su representación audiovisual pueda tener en la producción académica está aún por medirse, aunque determinadas contribuciones, como las que hablan de «cines de la austeridad» (Villarme Álvarez, 2018) o «discursos de la precariedad» (Sticchi, 2022) parecen apuntar a espacios comunes, como los «territorios del ladrillo» o las áreas suburbanas (Villarme, 2018: 34), que son los que fundamentalmente se explorarán en este monográfico. Los artículos que pueden leerse a continuación pretenden seguir explorando la intersección entre audiovisual y periferia desde una perspectiva que tome pie en los referentes antes citados, perspectiva ésta que puede manifestarse de diferentes formas.

En primer lugar, puede hacerlo a través de la elección de objetos de estudio de rabiosa actualidad. En ese sentido, las series de televisión contemporáneas se cuentan entre los soportes audiovisuales con más impacto social, y entre ellas destaca la ya mencionada *La que se avecina* (Telecinco/Prime Video, 2007-actualidad), un título de muy largo recorrido en el cual se traza un panorama de algunas características de las nuevas periferias donde, en ocasiones, lo aspiracional se cruza con lo precario. El artículo de Roberto Huertas ofrece una comparación entre las nuevas problemáticas y espacios de ese entorno frente a los del precedente inmediato de la serie, *Aquí no hay quien viva* (Antena 3,

2003-2006), ubicada en el centro de la ciudad. Por su parte, el texto de Manuel Iglesias, anclado teóricamente en coordenadas de los estudios arquitectónicos y urbanísticos, compara la construcción del espacio en *La que se avecina* -y su relevancia narrativa- con la que se perfila en otras dos series recientes, *XHOXB* (HBO, 2020) y *Furia* (HBO, 2025).

Por otro lado, el estudio de las periferias y su traslación audiovisual actual puede adoptar un enfoque genealógico o diacrónico, como en el artículo firmado por Eva María Martínez Serrano, Daniel García Fuente y Macarena Rodríguez González. En él, se realiza un panorama histórico desde los años cincuenta hasta nuestros días de cómo algunas de las representaciones audiovisuales más reconocibles de las periferias españolas se corresponden con las sucesivas tipologías de expansión de las ciudades: periferia industrial, residencial y dispersa.

Por último, las perspectivas más recientes en estudios fílmicos han dado cabida a nuevos enfoques metodológicos que rebasan la consideración de los textos audiovisuales como objetos inmanentes, para centrarse en los contextos de visionado y en su configuración geográfica, espacial y social. El crecimiento de la interesante «nueva historia del cine» o *New Cinema History* (Malty, Biltreyst, Meers, 2011) ha abierto nuevos frentes de investigación relacionados con las dinámicas de exhibición y recepción: en esta línea se encuadra la propuesta del texto de Emeterio Díez Puertas, que analiza las características y evocaciones de los llamados «cines de barrio», uno de los espacios más connotados en el imaginario cultural de la España del siglo XX.

El presente monográfico ofrece investigaciones ligadas al ámbito español -y, en varios casos, centradas específicamente en el madrileño-, pero queremos subrayar que las visiones sobre periferia y audiovisual presentes en los artículos no necesariamente se circunscriben a un único espacio, sino que son susceptibles de ser retomadas desde una perspectiva geográfica más amplia e incluso transnacional. Así, las preocupaciones aquí tratadas aparecen en cineastas ya clásicos del realismo social europeo, como Ken Loach, Mike Leigh o los hermanos Dardenne, y en autoras algo más recientes, como Andrea Arnold en sus filmes *Fish Tank* (2009) y *Bird* (2024), en renombrados cineastas asiáticos como Lav Diaz, o en una buena parte de las narrativas suburbanas estadounidenses, presentes en series como *Big Little Lies* (HBO, 2017-19).

Así, con la esperanza de que este monográfico sirva de acicate para nuevos estudios, queremos agradecer al equipo de la revista *SERIARTE*, encabezado por la doctora Ana Melendo Cruz y el doctor Rafael Rodríguez López, por el cuidado y los buenos consejos que nos han brindado a lo largo del proceso de edición de este número, así como al conjunto de revisores anónimos, que han asumido una atentísima labor en tiempo récord.

Referencias bibliográficas

- CLARKE, David, (1997), *The Cinematic City*, Routledge.
- DELTELL ESCOLAR, Luis, (2023), «El Madrid de *El inquilino* (José Antonio Nieves Conde, 1957). Parodia de una "España de propietarios"», *Archivo Español de Arte*, 383, 297-308.
- GÁMIR ORUETA, Agustín, MANUEL VALDÉS, Carlos, (2007), «Cine y Geografía: espacio geográfico, paisaje y territorio en las producciones cinematográficas», *BAGE. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, 45, 157-190.
- GONICK, Sophie (2025), «A Civil Death. Homeownership, Migration, and the (Un)Making of Urban Subjects», En LEDESMA, Eduardo y DELGADO, Luisa Elena (eds.), *The Routledge Hispanic Studies Companion to Twentieth and Twenty-First Century Spain; Ideas, Practices, Imaginings*, pp. 414-423. Routledge.
- GUAL, Joan Miquel (2019), «Housing Dramas in Spanish Cinema». En Mark Gant (ed.), *Revisiting Centres and Peripheries in Iberian Studies, Culture, History and Socio-economic Change*, pp. 125-139. Cambridge Scholarly Publishing.
- LEFEBVRE, Henry (2013) [1974], *La producción del espacio*, Capitán Swing.
- MALTY, Richard; BILTEREYST, Daniel y MEERS, Philippe (2011). *Explorations in New Cinema History: Approaches and Case Studies*. Wiley-Blackwell.
- MANUEL VALDÉS, Carlos, GÁMIR ORUETA, Agustín y AERTSEN, Víctor (2022), «Ciudad y ficción audiovisual: enfoques para un análisis geográfico». *BAGE, Boletín de la Asociación Española de Geografía*, 95. <https://doi.org/10.21138/bage.3328>
- MATUTANO MOLINA, Clara; DELGADO JIMÉNEZ, Alexandra y POUSA UNANUE, Aitziber (2025), «Planificación urbanística y crisis de acceso a la vivienda: incidencia de las viviendas de uso turístico en el precio de la vivienda y su dependencia espacial en el periodo pospandémico en España», *Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales*, 57 (225), 134–151. <https://doi.org/10.37230/CyTET.2025.225.7>
- RILEY, Roger; BAKER, Dwayne y VAN DOREN, Carlton S, (1998), «Movie Induced Tourism», *Annals of Tourism Research*, 25 (4), 919-935.
- SHIEL, Mark y FITZMAURICE, Tony (eds.) (2003), *Screening the City*. Blackwell.

STICCHI, Francesco (2022), *Mapping Precarity in Contemporary Cinema and Television: Chronotopes of Anxiety, Depression, Expulsion/Extinction*. Palgrave MacMillan.

TALTAVULL, Paloma (2025), «Vivienda y accesibilidad en España, un balance». *Economistas*, 188, 245-252.

UNECE (2025), «Challenges and priorities for improving housing affordability in the UNECE region», <https://unece.org/housing-and-land-management/publications/challenges-and-priorities-improving-housing-affordability> (fecha de consulta: 19-12-2025).

VILLARMEA ÁLVAREZ, Iván (2018), «Rostros y espacios de la austeridad en los cines ibéricos (2007-2016)», *Iberoamericana*, XVIII 69, 13-36. <https://doi.org/10.18441/ibam.18.2018.69.13-36>